

ABDOME AGUDO POR TORÇÃO DE OVÁRIO NA GESTAÇÃO: RELATO DE CASO

AUTORES:

Djalma Gomes Neto

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000

Email: dgneto@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0000-0003-3044-1109>

Rogério Martins de Castro

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000

Email: rmartinsc@bol.com.br
<https://orcid.org/0000-0001-9828-159x>

Ana Luiza Souza da Silveira

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000

Email: akuizaluz@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0009-0008-5418-9458>

Pedro Neves Motta Simão

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000

Email: pedromottasimao@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-8288-6115>

Carlos Eduardo Oliveira Beltrame

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000

Email: carlos.beltrame2000@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.12753135

RESUMO:

A torção anexial é uma condição rara em que ocorre a torção do ovário e da tuba uterina, afetando os ligamentos que os sustentam. Embora seja mais comum afetar o anexo direito devido à sua maior mobilidade, este estudo descreve um caso incomum de torção no anexo esquerdo. Essa condição é difícil de diagnosticar e requer tratamento cirúrgico imediato, muitas vezes envolvendo a remoção da estrutura afetada. Sua raridade diagnóstica destaca sua importância como um diagnóstico diferencial em adolescentes com sintomas de abdome agudo.

Palavras-chaves: torção anexial, abdome agudo, doenças dos anexos, anormalidade torcional.

ABSTRACT:

Adnexal torsion is a rare condition where the ovary and fallopian tube twist around their supporting ligaments. While it more commonly affects the right side due to greater mobility, this study reports an unusual case of left adnexal torsion. Diagnosis is challenging and requires immediate surgical intervention, often involving removal of the affected structure. Its diagnostic rarity underscores its significance as a differential diagnosis in adolescents presenting with acute abdominal symptoms.

Keywords: adnexal torsion, acute abdomen, adnexal diseases, torsional abnormality.

INTRODUÇÃO

Abdome agudo pode ser definido como um quadro caracterizado por dor abdominal aguda de origem súbita ou progressiva, de intensidade variável podendo estar associado a náuseas e vômitos, parada na eliminação de flatos e fezes além de distensão abdominal. O abdome agudo na gestação, ocorre em 1 a cada 500 a 635 gestações, permanecendo seu diagnóstico preciso um desafio apesar dos avanços tecnológicos. A torção de ovário, tuba ou de ambos é responsável por 2,7% de todas as emergências ginecológicas, ao passo que a

torção anexial é de difícil diagnóstico e exige cirurgia imediata. Os achados físicos são inespecíficos. Na suspeita de torção, está indicada laparoscopia de emergência para se estabelecer o diagnóstico definitivo e o tratamento.

OBJETIVO

O relato de caso objetiva um estudo retrospectivo e transversal com análise do prontuário do paciente com diagnóstico de torção anexial.

MÉTODOS

Os dados relatados foram obtidos por meio do acesso ao prontuário médico do paciente. Foram realizada revisão bibliográfica nas plataformas de pesquisa PubMed, Scielo, Google Acadêmico e FEBRASGO – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.

RELATO DO CASO

Paciente gestante do sexo feminino, 30 anos, com 15 semanas e 4 dias de idade gestacional, gesta 4, para 1 cesariana, aborto 2, admitida com queixa de dor pélvica de forte intensidade localizada em fossa ilíaca esquerda (FIE), de início súbito. Nos antecedentes pessoais refere constipação intestinal crônica, e no momento com 2 dias de parada de eliminação de fezes. Ao exame físico apresentando fácies álgica, gemente, afebril, corada e hidratada, eucárdica e eupnéica, abdome algo distendido e hiper timpânico com peristaltismo presente, doloroso a palpação superficial e profunda, mais intensa em FIE dificultando o exame. Batimento Cardíaco fetal 144 bpm. Ao toque vaginal o colo apresentava-se grosso, posterior e fechado, ausência de sangramento, com fundo de saco anterior e posterior livres, notando-se fezes na ampola retal e com dor intensa durante o exame impedindo palpação de anexos.

Os exames solicitados mostraram: Hemograma completo com hematócrito: 36,30 %; hemoglobina: 12,2 g/dL; leucometria :21.000, sem desvio para esquerda; EAS com células escamosas, 16 piócitos por campo, Leucócitos 8 por campo. A Ultrassonografia Abdominal Total inicial revelou distensão gasosa de

alças intestinais em fossa ilíaca esquerda, sugerindo correlacionar dados clínicos com infecção do trato urinário devido a presença de ecos no interior da bexiga. A Ultrassonografia pélvica após preparo intestinal evidenciou massa de ecogenicidade mista em topografia parauterina à esquerda, sem fluxo ao Doppler, sugerindo Ressonância Nuclear Magnética (RNM) para confirmação diagnóstica. A RNM da pelve mostra massa anexial esquerda sugerindo diagnóstico de torção ovariana com sinais de obstrução vascular. Paciente encaminhada ao centro cirúrgico sendo submetida a laparotomia com salpingooforectomia a esquerda (Figura 1). Durante o procedimento foram desfeitas aderências com o omento sendo deixado dreno de cavidade. Paciente evoluiu sem intercorrências, sendo retirado o dreno no segundo dia de pós-operatório.

Figura 1- Torção anexial

Fonte: Hospital São José do Avaí, 2024

DISCUSSÃO

O abdome agudo é uma emergência médica crítica devido à sua alta incidência e complexidade diagnóstica, caracterizado por dor abdominal abrupta e intensa acompanhada frequentemente por náuseas, vômitos e distensão abdominal. Suas causas variam de condições graves como apendicite aguda, perfuração intestinal, pancreatite aguda, até obstrução intestinal. A gravidade pode progredir rapidamente para complicações severas como choque séptico, peritonite e falência de múltiplos órgãos, exigindo intervenção médica imediata em pronto-socorro para diagnóstico preciso e tratamento adequado.

A abordagem em gestantes com dor abdominal grave deve ser similar à de pacientes não grávidas, incluindo a obtenção detalhada da história clínica, avaliando tempo de início, duração, intensidade e características da dor, e investigando fatores associados como apendicite, peritonite, obstrução intestinal, entre outras.

CONCLUSÃO

A torção ovariana, mais comum no primeiro trimestre de gravidez, é uma causa potencial de abdome agudo que requer diagnóstico precoce devido ao risco de comprometimento vascular ovariano, levando à necrose irreversível em torno de 36 a 48 horas. Portanto, é essencial um diagnóstico rápido e tratamento imediato para preservar a função ovariana e evitar complicações graves.

Durante o período gestacional é necessária atenção nas alterações anatômicas e fisiológicas específicas do ciclo gravídico, além da possibilidade de complicações obstétricas e a presença do feto. Torna-se, portanto, imperativa, a avaliação da correta idade gestacional e as condições do conceito para se tomar a decisão quanto a abordagem terapêutica.

REFERENCIAS

1-GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA FEBRASGO PARA MÉDICO RESIDENTE – Editora Manole – Almir Antonio Urbanetz 2016.

2 - MANUAL DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA –SOGIMIG – 5ª edição, 2012.

3 -ABDOME AGUDO GINECOLÓGICO EM PACIENTE ADOLESCENTE: RELATO DE CASO. Caroline Rosa Pellicciari¹, Letícia de Arruda Camargo¹, André de Araújo Rozas², Luiz Lippi Rachkorky², Joe Luiz Viera Garcia Novo. **Rev. Fac. Ciênc. Méd. Sorocaba, v. 15, n. 1, p. 202 - 205, 2013**

4 - BARAHONA Z, Daniela; SCHIAPPACASSE F, Giancarlo; LABRA W, Andrés y SOFFIA S, Pablo. Abdomen agudo en el embarazo: Evaluación por resonancia magnética. *Rev. chil. radiol.* [online]. 2015, vol.21, n.2 [citado 2019-03-03], pp.70-75. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-93082015000200007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0717-9308. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-93082015000200007>.

5 -TORÇÃO ISOLADA DE TROMPA: RELATO DE CASO. Modotti WP, Dias R, Bueno PR, Mussi M, Bergamasco J, Moitim SZ. *Rev bras videocir* 2003;1(4):152-156

6 -TORÇÃO ANEXIAL – RELATO DE CASO. Lucas Raiser da cruz, Karina Correa Ebrahim, Karin Fernanda Franck, Julia Barazetti Alves, Marcelo Pontual Cardoso.